

Türkiye’de Kağıt ve Karton Sektörünün Durum Analizi

Mustafa ÇİÇEKLER¹,

Ahmet TUTUŞ²,

Ayşe ÖZDEMİR³

Özet

Dünyada ve ülkemizde teknolojinin gelişmesi, nüfusun hızlı bir şekilde artması, yaşam standardının yükselmesi ve tüketici beklentilerinin değişmesi ile dünya genelinde olduğu gibi ülkemizde de kişi başına düşen kağıt ve karton tüketim miktarı hızlı bir şekilde artmaktadır. Milattan sonra 105 yılında Çin’de Han Hanedanlığında görevli olan Ts’ai Lun kağıt üretim endüstrisinin öncülüğünü yaparak kağıt üretimine başlamıştır. Kağıt, ilk olarak çok değerli yazı ve kayıt malzemesi olarak kullanılmış ve ilerleyen yıllarda diğer malzemelere göre sağladığı üstünlüklerden dolayı ambalaj malzemesi olarak da değerlendirilmeye başlanmıştır. Son yıllarda dünya genelinde kağıt üretimi yaklaşık 700 milyon ton iken ülkemizde 55 milyon tondur. Bu veriler doğrultusunda ülkemiz kağıt ve karton üretiminin sadece %0.7’sini karşılamaktadır. Atık kağıtlar sağladığı avantajlardan dolayı kağıt ve karton üretiminde önemli bir yer almakta olup ülkemizde kağıt hamurlarının neredeyse tamamı atık kağıtların geri dönüşümü ile elde edilmektedir. Odun ve yıllık bitkilerden üretilen kağıt hamuru miktarı ise yaklaşık 120 bin tondur. Bu çalışma, ülkemizde kağıt ve karton sektörü hakkında bilgiler vermek ve durum analizi yapmak amacıyla hazırlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Kağıt, Karton, Durum Analizi.

Abstract

The amount of paper and cardboard consumption per person is increasing rapidly with the development of technology, the rapid increase in the population, the increase in the standard of living and the change in consumer expectations. Ts’ai Lun, who was working in China in the Han Dynasty in 105, started the paper production with the leadership of the paper production industry. The paper was first used as a very valuable writing and recording material and in the following years it was started to be considered as a packaging material due to its advantages over other materials. In recent years, while paper production in the world is about 700 million tons, it is 5.5 million tons in our country. According to these data, our country meets only 0.7%

¹ Dr., Kahramanmaraş Sütçü İmam Üni., Orman Fak., Orman End. Müh. Böl., mcicekler87@gmail.com

² Prof. Dr., Kahramanmaraş Sütçü İmam Üni., Orman Fak., Orman End. Müh. Böl., atutus@ksu.edu.tr

³ Doktora Öğrencisi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üni., Orman Fak., Orman End. Müh. Böl., a_ozdemir@hotmail.com

of the paper and cardboard production. Waste paper is an important material for pulp and paper industry due to the advantages it provides and almost all of the pulp is obtained by recycling of waste paper in our country. Recycling rate of waste paper in Turkey is about 55% and 2.4 million tons of waste paper and board is used in the paper and board production. This study is prepared in order to do situation analysis and give information about pulp and paper industry in Turkey.

Keywords: Paper, Board, Situation analysis.

1. Giriş

Yazının keşfedilmesi ile birlikte insanlar papirüs ve parşömeni yazı yazmak için kullanmaktaydı. Daha sonra yazının kolay bir şekilde yazılması ve ekonomik bir hal alması için papirüs ve parşömene alternatif bir şeyler bulmaya çalışmaya başlandı. Kağıt, milattan sonra 100 yıllarında Çin’de keşfedildi. Milattan sonra 105 yılında Çin’de Han Hanedanlığında görevli olan Ts’ai Lun kağıt üretim endüstrisinin öncülüğünü yaparak kağıt üretimine başladı. Ts’ai Lun, dut kabuğu ve kenevir paçavralarını su yardımı ile ince parçalara ayırmış ve daha sonra suyu uzaklaştırarak güneş altında kurutarak kendi kağıdını üretmiştir. Yapmış olduğu bu çalışma oldukça ilgi görmüş ve Çin’in dört bir yanında kullanılmaya başlanmıştır (Stromer, 1960; Tsien, 1985; Wilkinson, 2012).

1250’li yıllara kadar Avrupalılar hala parşömen kullanıyor ya da Mısır’dan yüksek fiyatlarda kağıt ithal ediyorlardı. Ancak bu durum Mısır’daki kağıt üretim teknolojisi İtalya’ya ulaştığında değişmiştir. 1338’li yıllarda ise Fransızlar kendi kağıtlarını üretmeye başladılar. Avrupalılar kağıt fabrikalarına güç sağlamak için su değirmenlerini kullanmaya başladılar ve böylelikle kağıdı daha ucuza mal ettiler. 1350’li yıllarda ise artık Avrupalılar dünyaya kağıt satmaya başladılar (Thompson, 1978; Barrett, 2008).

1411 yılına gelindiğinde icadından yaklaşık 1000 yıl sonra Almanlar kendi paçavra kağıtlarını üretmeye başladılar. Kağıt üretimini öğrendikten sonra Çin baskı yöntemlerini de öğrenen Almanlardan Gutenberg adında bir kişi 1453 yılında ilk basılı İncil’i üretti. Artık kağıt üretimi neredeyse tüm dünyaya yayıldı (Stromer, 1993; Wilkinson, 2012).

İslam tarihinde ise ilk kağıt fabrikası 793-794 yılında Bağdat’ta kurulmuştur. İslam dünyasında 10. yüzyılda 6 farklı kağıt türünün üretildiği bilinmektedir. Arap ülkelerinde kağıt devlet tekelinde olup renk ve kalite bakımından birkaç çeşit üretilmekteydi. 11. yüzyılda ise Kahire üretimi kağıtlar rağbet görmekteydi. Bu dönemde kağıt, satın alınan malzemenin ambalajında kullanılacak kadar bol miktarlardaydı (Gürboy, 2000). Kağıt üretimi 11. yüzyıldan itibaren Arap ülkelerinden İspanya ve İtalya’ya geçmiş, buralardan da Avrupa’ya yayılmıştır. Kağıtçılığın

Avrupa'ya yayılmasında Türklerin etkisinin olduğu düşünülmektedir (Poşul ve Görcelioğlu, 2004).

Kağıt üretiminin endüstriyel hal almasından yıllar önce ilk kağıt makinesi 1799 yılında üretilmiş ve paçavralardan üretilen yazı ve kırtasiye kağıtları geri dönüştürülerek düşük kalitede kartonlar üretilmiştir. Aynı zamanda 1774 yıllarında Almanya-Göttingen'de kağıt üretimi ile uğraşan Claproth, atık kağıtlardan el yapımı kağıt üretimi prosesi geliştirmiştir. Bu gelişimin en önemli özelliği ise günümüzde mürekkep uzaklaştırma (deinking) sistemlerinde olduğu gibi atık kağıtlardan mürekkep uzaklaştırma işlemi yapan ilk sistem olmasıdır (Putz, 2006).

İğne yapraklı ağaç (İYA) odunlarından elde edilen liflerin uzunluğu yapraklı ağaç odunlarına göre oldukça yüksektir. İYA odun liflerin uzunlukları 3-5 mm ve genişlikleri 30-50 mikron olup bu tür lifler kağıtçılıkta "uzun lifler" grubuna dahil olup kağıt yapımına oldukça elverişlidir. YA odun liflerinin uzunlukları 0.8-1.5 mm arasında, genişlikleri ise 15-30 mikron arasında olup kağıtçılıkta "kısa lifli" hamurları oluşturur (Kırcı, 2003).

19. yüzyılın ilk yarısında mekanik kağıt hamuru üretim yöntemleri, ikinci yarısında ise kimyasal kağıt hamuru üretim yöntemleri keşfedilmiştir. Bu nedenle artık ikincil liflerin kullanılmasına ihtiyaç duyulmamış ve kağıda olan talebin hızla artması ile uzun yıllar boyunca kağıt ve karton üretimi için hammadde olarak odun kullanılmıştır (Sixta, 2006).

Son yıllarda ise azalan orman kaynakları ile birlikte kağıda olan talebin hızla artması ve bu taleplerin karşılanması için Japonya ve Batı Avrupa'nın öncülüğü ile atık kağıtların geri dönüştürülerek tekrar kağıt hamurunda kullanılması büyük bir önem kazanmıştır (McKinney, 1995). Atık kağıtlardan tekrar kağıt üretimi sistemleri yasal yaptırımlar ve ekonomiklik sayesinde günümüzde kağıt hamuru ve kağıt fabrikalarının vazgeçilmezleri haline gelmiştir.

Bu çalışmada 2017 yılı kağıt-karton ve kağıt hamuru sektöründe ülkemizin durum analizi yapılmıştır. Veriler Gıda ve Tarım Örgütü'nden (Food and Agriculture Organization, FAO) temin edilmiştir (FAO, 2019).

2. Türkiye'nin Kağıt-Karton Sektöründeki Durumu

Aşağıda Tablo 1'de 2017 yılında dünya kağıt üretiminde ilk on sırayı alan ülkelerin ve Türkiye'nin toplam kağıt-karton üretim miktarları verilmiştir.

Dünya kağıt-karton üretiminde 5.5 milyon ton ile ülkemiz 24. sırada yer almaktadır. Dünya genelinde üretilen kağıt-karton miktarı yaklaşık 704 milyon ton olup ilk sırayı 195 milyon ton ile Çin, ikinci sırayı 129 milyon ton ile ABD alırken üçüncü sırada 42 milyon ton ile Japonya yer almaktadır. Dünya kağıt-karton üretiminin yaklaşık yarısını bu üç ülke karşılamaktadır.

Tablo 3. 2017 yılı kağıt-karton üretim miktarları

Sıra	Ülke	Üretim Miktarı (ton)
1	Çin	194.700.000
2	ABD	129.369.713
3	Japonya	42.043.000
4	Almanya	37.502.000
5	Hindistan	23.742.000
6	Kore	18.695.000
7	Brezilya	18.352.000
8	İsveç	16.934.010
9	İtalya	15.557.000
10	Endonezya	15.406.000
24	Türkiye	5.513.562
	Toplam	703.980.994

Aşağıda Şekil 1’de dünya ülkelerinin 2017 yılındaki kağıt-karton üretimindeki payları verilmiştir.

Şekil 1. Dünya ülkelerinin kağıt-karton üretimindeki payları

Şekil 1 incelendiğinde, kağıt-karton üretimindeki %26.97’lik büyük payı Çin karşılarken onu %17.39’luk payıyla ABD takip etmektedir. Ülkemizin payı ise yaklaşık %0.71’dir.

Tablo 2’de ise 2017 dünya genelinde kağıt-karton tüketim miktarları açısından ilk on sırada yer alan ülkeler ve Türkiye’nin tüketim miktarları verilmiştir. Aynı zamanda ülke nüfuslarına göre yıllık kişi başı kağıt-karton tüketimleri de aynı tabloda sunulmuştur.

Dünya genelinde kağıt-karton tüketim miktarı yaklaşık 700 milyon tondur. Kağıt-karton üretiminde olduğu gibi tüketiminde de ilk üç sırada Çin, ABD ve Japonya yer almaktadır. Ülkemiz ise 8 milyon ton kağıt-karton tüketimi ile 19. sırada yer almaktadır. Kağıt tüketimi ülkenin gelişmişliği ile doğru orantılıdır.

Tablo 4. 2017 yılı kağıt-karton tüketim miktarları

Sıra	Ülke	Tüketim Miktarı (ton)	Kişi başı tüketim (kg)
1	Çin	193.360.465	139.5
2	ABD	120.720.038	370.6
3	Japonya	41.164.689	324.6
4	Almanya	32.787.000	396.0
5	Hindistan	26.622.368	19.9
6	İtalya	18.605.329	307.1
7	Meksika	16.988.103	131.5
8	Kore	16.519.847	321.0
9	Brezilya	16.502.521	78.8
10	Fransa	14.443.962	216.3
19	Türkiye	8.064.562	101.0
	Toplam	699.973.750	

Kişi başı kağıt tüketim miktarının yüksek olması o ülkenin gelişmiş bir ülke ya da gelişmekte olan bir ülke olduğunu göstermektedir. Kağıt-karton tüketiminde ilk on sırada yer alan ülkelerden beş ülke 300 kg barajını geçmekte olup bu ülkeler Almanya, ABD, Japonya, Kore ve İtalya'dır. Ülkemizde ise kişi başı kağıt tüketimi 101 kg'dır.

Aşağıda Şekil 2'de dünya ülkelerinin 2017 yılındaki kağıt-karton tüketim payları verilmiştir.

Şekil 2. Dünya ülkelerinin kağıt-karton tüketimindeki payları

Dünyada üretilen kağıt-kartonun yaklaşık %50'si Çin, ABD ve Japonya ülkeleri tarafından tüketilmektedir. Bu ülkeler sırasıyla üretilen kağıt-kartonun %27.6, %17.3 ve %5.8'ini, ülkemiz ise sadece %1.2'ini tüketmektedir.

Aşağıda Tablo 3'te ise kağıt-karton ihracat miktarları hakkında bilgiler verilmiştir. Tabloda dikkat çeken husus ise kağıt-karton üretiminde dördüncü sırada yer alan Almanya'nın ihracatta yaklaşık 23 milyon ton ile ilk sırada yer almasıdır. Ülkemiz ise 1.6 milyon ton kağıt-karton ihracatı ile 25. sırada yer almaktadır.

Tablo 5. 2017 yılı kağıt-karton ihracat miktarları

Sıra	Ülke	İhracat Miktarı (ton)
1	Almanya	22.813.000
2	ABD	21.206.859
3	İsveç	16.345.941
4	Finlandiya	14.061.360
5	Kanada	9.310.974
6	Çin	9.100.008
7	Fransa	6.528.046
8	Avusturya	5.687.003
9	Belçika	5.597.134
10	Endonezya	5.513.239
25	Türkiye	1.641.000
	Toplam	180.739.898

Tablo 1 ve 2 incelendiğinde Almanya 37 milyon ton üretim yaparken 32 milyon ton tüketim gerçekleştirmektedir. İhracat miktarı ile karşılaştırıldığında ise yaklaşık 18 milyon ton bir açık mevcuttur.

Aşağıda Şekil 3'te dünya ülkelerinin 2017 yılındaki kağıt-karton ihracatındaki payları verilmiştir. Almanya, ABD, Çin, İsveç, Finlandiya ve Kanada gibi ülkeler ihracat payının yarısından fazlasını gerçekleştirmektedirler.

Ülkemiz ise kağıt-karton ihracatında %0.91'lik bir paya sahiptir. Ülkemizin üretim ve tüketim miktarları incelendiğinde 5.5 milyon ton üretirken yaklaşık 8 milyon ton tüketim gerçekleşmektedir. Bu verilerde doğrultusunda ülkemizin kağıt-karton ihracatının düşük olması beklenen bir durumdur.

Şekil 3. Dünya ülkelerinin kağıt-karton ihracatındaki payları

Dünya ve Türkiye kağıt-karton ithalat miktarları aşağıda Tablo 4’te verilmiştir. İhracatta olduğu gibi ithalatta da ilk sırayı 18 milyon ton ile Almanya almaktadır. Tablo 1, 2 ve 3 incelendiğinde Almanya’nın ihracattaki 18 milyon tonluk açığı ithalat ile kapanmaktadır.

Tablo 6. 2017 yılı kağıt-karton ithalat miktarları

Sıra	Ülke	İthalat Miktarı (ton)
1	Almanya	18.098.000
2	ABD	12.557.184
3	İtalya	8.420.998
4	İngiltere	8.352.399
5	Çin	7.760.473
6	Fransa	7.151.808
7	Meksika	6.725.470
8	Polonya	6.709.677
9	Belçika	5.528.545
10	Kanada	5.163.183
13	Türkiye	4.192.000
	Toplam	176.732.654

Ülkemiz ise kağıt-karton ithalatında 4 milyon ton ile 13. Sırada yer almaktadır. Daha önce bahsedildiği gibi ülkemizin üretim miktarı tüketimi karşılayamadığı için yüksek miktarda kağıt-karton ithalatı gerçekleştirmektedir. Aşağıda Şekil 4’te ise dünya genelinin 2017 yılı kağıt-karton ithalatındaki payları verilmiştir.

Ülkemiz 177 milyon ton kağıt-karton ithalatında %2,32’lik bir paya sahipken Almanya %10’luk bir oranla ilk sırada yer almaktadır.

Şekil 4. Dünya ülkelerinin kağıt-karton ithalatındaki payları

Elde edilen veriler incelendiğinde ülkemizin kağıt-karton üretiminde yetersiz olduğu bu nedenle ithalat yoluyla tüketim miktarını karşıladığı görülmektedir. Son yıllarda kağıt-karton

fiyatlarındaki artışlar Türk Lirası'nın döviz karşısında değer kaybetmesinden ve Çin'in ihracatçı pozisyonundan ithalatçı pozisyonuna geçmesinden kaynaklanmaktadır.

3. Türkiye'nin Kağıt Hamuru Sektöründeki Durumu

Aşağıda Tablo 5'te 2017 yılında dünyada üretilen kağıt hamurları miktarları verilmiştir. Kağıt-karton üretiminde hammadde olarak kullanılan kağıt hamuru üretiminde ilk üç sırayı ABD, Brezilya ve Çin almaktadır. Ülkemiz ise kağıt hamuru üretiminde 123 bin ton ile 42. sırada kendisine yer bulmuştur.

Tablo 7. 2017 yılı kağıt hamuru üretim miktarları

Sıra	Ülke	Üretim Miktarı (ton)
1	ABD	48.308.104
2	Brezilya	19.590.000
3	Çin	16.374.000
4	Kanada	16.339.000
5	İsveç	11.852.010
6	Finlandiya	10.425.000
7	Japonya	8.757.000
8	Rusya	8.647.000
9	Endonezya	7.782.000
10	Hindistan	6.126.800
42	Türkiye	123.000
	Toplam	187.893.428

Dünya genelinde üretilen kağıt hamuru miktarı 188 milyon ton olup bunun dörtte biri ABD'de gerçekleşmektedir. ABD'yi 20 milyon ton ile Brezilya takip ederken Çin ve Kanada yaklaşık 16 milyon ton kağıt hamuru üretmektedir. Aşağıda Şekil 5'te 2017 yılında üretilen kağıt hamuru miktarındaki ülkelerin payları verilmiştir.

Şekil 5. Dünya ülkelerinin kağıt hamuru üretimindeki payları

Ülkemizin kağıt hamuru üretimindeki payı ise sadece %0.07 olup kağıt-karton üretiminde hammadde açısından tamamen dışa bağılıdır. ABD %25.71’lik bir payla ilk sırada yer alırken kağıt-karton üretiminde ilk sırada yer alan Çin %8.71’lik bir pay ile üçüncü sırada yer almaktadır.

Tablo 6’da verilen 2017 yılı dünya kağıt hamuru tüketim miktarları incelendiğinde ise ilk sırayı 46 milyon ton ile üretimde olduğu gibi ABD alırken, Çin 37 milyon ton ile ikinci sırada yer almaktadır.

Tablo 8. 2017 yılı kağıt hamuru tüketim miktarları

Sıra	Ülke	Tüketim Miktarı (ton)
1	ABD	46.440.104
2	Çin	37.383.721
3	Japonya	10.216.691
4	İsveç	9.375.845
5	Finlandiya	7.397.651
6	Kanada	7.357.709
7	Hindistan	7.117.491
8	Rusya	6.539.282
9	Brezilya	6.465.613
10	Almanya	5.592.787
22	Türkiye	1.330.072
	Toplam	187.285.268

Ülkemiz ise kağıt hamuru tüketiminde 1.3 milyon ton ile 22. sırada yer almaktadır. Bunun büyük bir kısmı yazı-tabı kağıdı üretiminde kullanılan ağartılmış selülozlardan oluşmaktadır. Aşağıda Şekil 6’da ise 2017 yılındaki kağıt hamuru tüketimindeki ülkelerin payları gösterilmektedir.

Şekil 6. Dünya ülkelerinin kağıt hamuru tüketimindeki payları

Üretilen kağıt hamurların tüketiminin %24.8’i ABD, %19.96’sı Çin ve %5.46’sı Japonya tarafından gerçekleştirilirken, ülkemizde ise bu oran sadece %0.7’dir.

Aşağıda Tablo 7’de 2017 yılında dünya kağıt hamuru ihracat miktarları verilmiştir. Kağıt hamuru üretimi ve tüketiminde ilk üç sırada yer alan Çin, ihracatta ilk 10’da kendisine yer bulamamıştır. Bir başka deyişle Çin kağıt hamuru sektöründe ithalatçı bir ülke olmuştur.

Tablo 9. 2017 yılı dünya kağıt hamuru ihracat miktarları

Sıra	Ülke	İhracat Miktarı (ton)
1	Brezilya	13.351.981
2	Kanada	9.506.781
3	ABD	7.151.000
4	Endonezya	4.492.931
5	Şili	4.491.765
6	Finlandiya	3.497.943
7	İsveç	3.034.913
8	Uruguay	2.640.670
9	Rusya	2.258.872
10	Almanya	1.183.000
36	Türkiye	17.158
	Toplam	180.739.898

Ülkemiz ise ihracatta 36. sırada olup sadece 17 bin ton kağıt hamuru ihraç etmektedir. İhracatta ilk sırayı Brezilya alırken ikinci sırada Kanada ve üçüncü sırada ise ABD vardır. Aşağıda Şekil 7’de dünyada kağıt hamuru ihracatında ülke payları verilmiştir. Kağıt hamurunun ihracatının neredeyse yarısı Brezilya, Kanada ve ABD’nin elindedir.

Şekil 7. Dünya ülkelerinin kağıt hamuru ihracatındaki payları

Ülkemizde kağıt hamuru üretimi yok denecek kadar az olduğu için ihracatta sadece %0.03’lük bir payı bulunmaktadır. Bu nedenle ülkemiz hem kağıt hamuru hem de kağıt-karton sektöründe dışa bağımlı bir ülke olmuştur.

Aşağıda Tablo 8’de 2017 yılı dünyada kağıt hamuru ithalat miktarları verilmiştir. Daha öncede bahsedildiği gibi Çin ihracatçı konumunda ithalatçı konumuna geçmiş ve dolayısıyla 21 milyon

ton kağıt hamuru ihracatı gerçekleştirmiştir. Çin', 5 milyon ton ile ABD ve 4 milyon ton ile Almanya takip etmektedir.

Tablo 10. 2017 yılı kağıt hamuru ithalat miktarları

Sıra	Ülke	İthalat Miktarı (ton)
1	Çin	21.107.885
2	ABD	5.283.000
3	Almanya	4.342.787
4	İtalya	3.441.397
5	Kore	2.271.739
6	Fransa	1.992.821
7	Japonya	1.708.398
8	Hollanda	1.351.400
9	Türkiye	1.224.230
10	İspanya	1.082.535
	Toplam	60.097.785

Tablo 8'de dikkat çeken husus ise ülkemizin kağıt hamuru ithalatında 9. sırada bulunmasıdır. Ülkemizde ağartılmış selüloz üretimi gerçekleştirilmediği için ağartılmış selülozların tamamı yurt dışından ithal edilmektedir. Aşağıda Şekil 8'de ise kağıt hamuru ithalat payları verilmiştir.

Şekil 8. Dünya ülkelerinin kağıt hamuru ithalatındaki payları

Dünya ithal edilen kağıt hamurlarının neredeyse yarısını Çin, ABD ve Almanya ithal etmektedir. Ülkemiz ise bu pastadan %2.04 oranında pay almaktadır.

Kağıt hamuru üretimi ülkemizde sadece Kastamonu-Taşköprü ve Zonguldak-Çaycuma'da bulunan fabrikalarda gerçekleştirilmektedir. İki fabrikada üretilen kağıt hamuru miktarı yaklaşık 120 bin ton olup ülke ihtiyacını karşılayamamaktadır. Bu nedenle ülkemizde atık kağıt sektörü ön plana çıkmıştır. Aşağıda Tablo 9'da dünyanın ve ülkemizin kağıt hamuru üretiminde kullandığı hammaddeler ve miktarları verilmiştir.

Tablo 11. Ülkemiz ve dünya kağıt hamuru üretiminde kullanılan hammadde miktarları

Hammadde	Dünya (bin ton)	Türkiye (bin ton)
----------	-----------------	-------------------

	Atık Kağıt	Yıllık Bitki	Odun	Atık Kağıt	Yıllık Bitki	Odun
2012	214.099	16.024	171.456	2.379	53	63
2013	215.355	14.459	172.084	2.437	53	65
2014	225.380	14.043	176.237	2.330	53	70
2015	230.528	13.322	176.278	2.346	53	56
2016	234.063	12.331	181.271	2.370	53	70
2017	235.334	11.833	183.988	2.452	53	70

Tablo 9 incelendiğinde dünyada 2012 yılında kağıt hamuru üretiminde kullanılan odun, yıllık bitki ve atık kağıt miktarları sırasıyla 171.4, 16.2 ve 214 milyon tondur. Ülkemizde ise kağıt hamuru üretimin büyük bir kısmı atık kağıtların geri dönüşümünden sağlanmaktadır. Bunun başlıca nedenlerinden biri ise ülkemizde odun ve yıllık bitkilerden kağıt hamuru üretimi yapan Türkiye Selüloz ve Kağıt Fabrikalarının (SEKA) 1998 yılında özelleştirme kapsamına alınması ve 2004 yılında da üretim faaliyetlerini durdurmasından kaynaklanmaktadır. Yukarıda daha önce bahsedildiği gibi orman kaynaklarının korunması ve tüketicilerde çevre bilincinin artmasıyla kağıda olan talebin karşılanmasında genel olarak atık kağıtlar kullanılmaktadır. 2017 yılında ülkemizde yaklaşık olarak 2.45 milyon ton atık kağıt geri dönüştürülmüştür. Türkiye’de beyaz kağıt üretiminde kullanılan ağartılmış kağıt hamurunun ise neredeyse tamamı hazır olarak yurt dışından ithal edilmektedir.

4. Sonuç ve Öneriler

Bu çalışma sonucunda, ülkemizin kağıt hamuru üretiminde yetersiz olduğu bu nedenle hammadde temininde dışa bağımlı bir ülke haline geldiği anlaşılmaktadır. Aynı zamanda kağıt-karton üretiminde de kendi ihtiyaçlarımızı karşılayacak kadar üretim gerçekleştirilemediğimiz için nihai ürün temininde de ithalat yoluna başvurmaktayiz. Bu nedenle, ülkemizin yıllık bitki ve odundan kağıt hamuru üretim kapasitesini arttırması gerekmektedir. Böylece hem ülke ekonomisine katkı sağlanacak hem de dışardan yüksek fiyatlara alınan hammaddenin daha ucuz fiyatlarda üretilmesi ile kağıt-karton üretimi de doğru orantılı olarak artacaktır.

5. Kaynaklar

Barrett, T.H. (2008). *The Woman Who Discovered Printing, Great Britain*: Yale University Press.

FAO, (2019). Food and Agriculture Organization of the United Nations. *FAOSTAT statistics database*, erişim: <http://www.fao.org/faostat/en/>

Gürboy, B. (2000). Kağıdın Tarihçesi. *Laminart*, Sayı 8, Haziran-Temmuz 2000.

Kırcı, H. (2003). *Kağıt Hamuru Endüstrisi Ders Notları*, K.T.Ü. Orman Fakültesi Yayınları, Yayın No:63.

McKinney, R.W.J. (1995). *Technology of Paper Recycling*. BLACKIE A&P, pp: 401, ISBN 0-7514-0017-3.

Poşul, S., Görcelioğlu, E. (2004). Kağıt, Kitap ve Kütüphaneler. *İ.Ü., Orman Fakültesi Dergisi*, 54(2): 83-96.

Putz, H.J. (2006). *Recovered paper and recycled fibers, Handbook of Pulp* (pp. 1147-1203). KGaA, Weinheim: Wiley-VCH Verlag GmbH & Co.

Sixta, H. (2006). *Handbook of Pulp*. Primera Edición, Volume 1, Editorial: Wiley-VCH.

Stromer, W. (1960). Das Handelshaus der Stromer von Nürnberg und die Geschichte der ersten deutschen Papiermühle. *Vierteljahrschrift für Sozial und Wirtschaftsgeschichte*, 47: 81-104.

Stromer, W. (1993). Große Innovationen der Papierfabrikation in Spätmittelalter und Frühneuzeit. *Technikgeschichte*, 60(1): 1-6.

Thompson, S. (1978). Paper Manufacturing and Early Books. *Annals of the New York Academy of Sciences*, 314: 167-176.

Tsien, T. (1985). *Paper and Printing*, Joseph Needham, Science and Civilisation in China, Chemistry and Chemical Technology, Vol. 5 part 1, Cambridge University Press.

Wilkinson, E. (2012). *Chinese History: A New Manual*. Harvard University Asia Center for the Harvard-Yenching Institute.